
Muros Que Contam Histórias: A Pixação E A Geografia Urbana No Centro Do Rio De Janeiro

DOI: 10.5281/zenodo.14756925

Gabrielle de Castro do Nascimento¹

¹Licencianda em Geografia – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

E-mail: gabriellegeouerj@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7081038386906894>

Davi Laurentino da Silva²

²Licenciando em Geografia – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

E-mail: davilaurentinogeo@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2785850306323437>

RESUMO: O presente artigo aborda uma experiência de trabalho de campo em Geografia Urbana, realizada com dois alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Faculdade de Formação de Professores, campus São Gonçalo, orientados pelo professor da disciplina. Nesse sentido, o tema explorado foi acerca das pixações no centro da cidade do Rio de Janeiro, tendo três pontos de observação essenciais, visando compreender a relação das pixações com os conceitos de cidade, urbano, espaço geográfico e as dinâmicas de poder presentes nesses ambientes. Além disso, a pesquisa abordou temáticas como as origens da arte urbana, os tipos e técnicas de pixações e grafites, além da marginalização do pixador devido ao preconceito contra esse modelo artístico. Ademais, a fundamentação teórica incluiu uma revisão de literatura baseada em autores como Lefebvre (2008), Lencioni (2008), Lopes (2020), Medeiros (2009), Pereira (2012), Sacramento (2012), Santos (1988), Spinelli (2007), Zolo (2005), entre outros, além da observação de campo, registros fotográficos, anotações e diálogos com um pixador experiente. Portanto, o objetivo deste artigo é refletir sobre como a pixação emergiu como uma forma legítima de expressão urbana, representando a complexidade e a desigualdade dentro do espaço geográfico.

Palavras-chave: Espaço Geográfico; Expressão Urbana ; Pixação.

INTRODUÇÃO

Este artigo refere-se a experiência de trabalho de campo de Geografia Urbana com dois alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Faculdade Formação de Professores, campus São Gonçalo, ministrada pelo professor responsável da disciplina juntamente com um pixador experiente, tendo como tema as pixações no centro da cidade do Rio de Janeiro. Nesse sentido, enquanto alunos de graduação, o contato empírico com esse tipo de arte urbana foi imprescindível para a compreensão acerca da identidade do artista de rua, suas vivências, desafios e suas relações com o espaço geográfico, principalmente no que tange as cidades e o urbano.

Partindo desse pressuposto, a saída a campo ocorreu na cidade do Rio Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro localizada no litoral sudeste. De acordo com o IBGE (2022) a cidade possui uma área territorial de 1.200,329 km², com 640 km² de áreas urbanizadas, 78,4% de urbanização de vias públicas, 94,4% de esgoto sanitário e uma população estimada de 6.211.223 pessoas. Nesse cenário, segundo a definição de Lefebvre, a cidade é compreendida como "um objeto espacial que ocupa um lugar e uma situação" (2001, p. 65).

Sendo assim, pensar a cidade é entender que ela é o fruto da produção e da reprodução dos seres humanos, compreendendo sua história, ou como Lefebvre caracteriza “ela é a obra de uma história, isto é, de pessoas e de grupos bem determinados que realizam essa obra nas condições históricas”. (2001, p.52). Com isso, as artes urbanas tornam-se importantes fatores de representação dessas histórias, seja de uma nação, de um estado ou de uma cidade.

A partir disso, o ponto de início da saída a campo ocorreu na Praça Pantheon, localizada na Avenida Presidente Vargas no Rio de Janeiro, em frente ao Palácio Duque de Caxias, tratando-se de um local histórico da cidade (imagem 1).

Imagem 1 - Praça Pantheon de Caxias - RJ

Fonte: Autores

Após isso, pode-se considerar mais 3 pontos de observações essenciais do trajeto feito pelo trabalho de campo para a compreensão da temática das pixações e a sua relação com as cidades, o urbano e as relações de poder presentes nesses ambientes. Destaca-se então: Av. Mal. Floriano, 257 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, Centro, Rio de Janeiro - RJ; Rua Sen. Pompeu, Centro, Rio de Janeiro - RJ e Pedra do Sal.

Além dos pontos de observação, serão tratadas as seguintes temáticas: a arte urbana e suas origens; tipos e técnicas de pixações e grafites e a marginalização do pixador frente ao preconceito com esse modelo de arte urbana.

METODOLOGIA

A metodologia aplicada neste estudo de campo constitui-se a partir da revisão de literatura de autores como Lefebvre (2001, 2008), Lencioni (2008), Lopes (2020), Medeiros (2009), Pereira (2012), Sacramento (2012), Santos (1988), Spinelli (2007) e Zolo (2005), entre outros, tendo como sujeitos principais dois estudantes de licenciatura em Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Faculdade de Formação de Professores, que se propuseram a analisar com a turma de Geografia Urbana o centro da cidade do Rio de Janeiro, dentro do contexto das pixações. A partir disso, o trabalho pode ser dividido em três pontos principais:

1. Av. Mal. Floriano, 257 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, Centro, Rio de Janeiro - RJ; próximo a Praça do Pantheon de Caxias;
2. Rua Sen. Pompeu, Centro, Rio de Janeiro - RJ, rua de trajeto para o terceiro ponto;
3. Pedra do Sal, na Rua Tia Ciata, 99-31 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ.

Nesse contexto, além da revisão de literatura, foi utilizado como procedimentos de pesquisa a observação dos pontos, registros fotográficos, anotações de campo e um diálogo com um pixador experiente. Portanto, o uso dos recursos teóricos e práticos foram fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa possibilitando a construção de uma reflexão crítica acerca da relação entre arte, resistência e espaço geográfico.

1. A CIDADE COMO UM CAMPO DE LUTA SOCIAL

Primeiramente, o espaço geográfico está intimamente ligado à ação humana, pois ele é “formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações” (SANTOS, 2008, p.63) em que o sistema de ações caracteriza-se pontualmente por ser a articulação entre os seres humanos no sistema de objetos presentes no espaço. Em virtude disto, pode-se destacar que pelo padrão hegemônico e colonial na qual as sociedades foram se constituindo, isso acabou refletindo no modo como as relações sociais se dão no espaço, destacando a desigualdade social presente nesse meio, sendo este um fenômeno que também liga os conceitos de cidade, urbano, urbanização ao de espaço geográfico.

Nesse contexto, como apontado por Lencioni (2008), o conceito de “cidade” se trata de uma área geográfica circunscrita, que possui uma aglomeração (tanto de pessoas quanto de artificializações) urbana e sedentária, dispendo de certa relevância em sua região e com numerosas casas, próximas entre si, destinadas à moradia e/ou a atividades culturais, mercantis,

industriais, financeiras e a outras não relacionadas com a exploração direta do solo, além de obter uma administração pública e um poder político.

Em consonância com essa definição, Monte Mór (2006) afirma que a cidade é um elemento socioespacial oposto e complementa a ideia de campo, que exprime a divisão socioespacial do trabalho. Para o geógrafo, este local pode ser considerado como o centro da organização da sociedade e da economia, sendo a cidade um aparato que sustenta a estrutura de poder do capitalismo, visto que em seu meio há o surgimento dialético de uma classe dominante que extrai e controla os excedentes de produção do coletivo, através de processos ideológicos, acompanhados do uso da força.

Em seguida, observa-se também a noção da palavra “urbano”, posto que essa ideia sucede a de cidade, já que historicamente a cidade precede o urbano Lencioni (2008). Portanto, para a autora, o urbano refere-se a um fenômeno que na maioria das vezes é vinculado ao capital industrial e à sociedade capitalista. Além disso, para Monte Mór (2006) o urbano é:

(...) uma síntese da antiga dicotomia cidade–campo, um terceiro elemento na oposição dialética cidade–campo, a manifestação material e socioespacial da sociedade urbano-industrial contemporânea, estendida, virtualmente, por todo o espaço social. (...) O urbano, ou o espaço urbano-industrial contemporâneo, metáfora para o espaço social (re)definido pela urbanização, estende-se virtualmente por todo o território através do tecido urbano, essa forma socioespacial herdeira e legatária da cidade que caracteriza o fenômeno urbano contemporâneo e a sociedade urbana. (Monte Mór, 2006. p. 14)

Por fim, para Porto Gonçalves (2018) a ideia de “urbanização” é vista como um destino em todos os sentidos que essa palavra pode comportar, em função do estereótipo criado acerca do modelo de civilidade do urbano em detrimento ao estilo de vida rural, que acaba sendo considerado pré-moderno e inferior. Mediante a isto, observa-se um processo de desruralização mais do que de urbanização, haja vista que as áreas rurais estão sendo desfeitas, mas as áreas urbanas - pelo menos as que concentram a maior aglomeração de urbanos, como na Ásia, África, América Latina e Caribe - são formadas por meio da ausência dos serviços urbanos essenciais, como saneamento, habitação, saúde e transporte, formando o que denomina-se como “aglomerações sub-urbanas” ou mais comumente chamado de “periferia”.

Nesse contexto, Porto Gonçalves (2018) aponta que o espaço geográfico onde vivemos em nosso cotidiano abriga a história da desigualdade por meio de seu hábitat e de seus habitantes, abrigando também as particularidades derivadas das lutas sociais, dos avanços e recuos nos processos de democratização que se desenvolvem de modo desigual pelo planeta. O autor chega a esta conclusão através de estudos que demonstram o quanto os países latino-americanos, africanos, asiáticos e caribenhos disparam nos índices de maior quantidade de

população favelada no mundo e vivendo em situação precária, além da enorme vulnerabilidade a catástrofes naturais mediante a infraestrutura inconsistente destes locais e da insegurança generalizada em detrimento aos países desenvolvidos, fruto do imperialismo em um mundo moderno colonial.

Portanto, conclui-se que o fenômeno do urbano só existe por conta da existência das cidades, e esta, por sua vez, não é um conceito fixo mediante a imutabilidade dos objetos e ações que fazem parte do conceito de espaço geográfico. Por isso, a concepção de cidade - enquanto objeto - e urbano/ urbanização - enquanto fenômenos - sempre estarão ligadas e atreladas ao espaço geográfico em que são dialeticamente construídas, e conseqüentemente, a pixação enquanto uma das formas de expressão urbana retrata de modo fidedigno a dinâmica e a complexidade desse espaço, pois a pixação, ao contrário de ser apenas um ato de vandalismo, pode ser compreendida como uma manifestação artística que reflete a identidade, a resistência e a crítica social dos indivíduos inseridos nesse contexto urbano. Através dela, o indivíduo se expressa de forma autêntica e direta, utilizando os muros e espaços públicos como telas para comunicar suas inquietações, reivindicações ou perspectivas pessoais sobre o entorno urbano. Nesse sentido, a pixação contribui para a arte urbana ao romper as fronteiras convencionais entre o espaço privado e o público, redefinindo a cidade como um ambiente dinâmico, sujeito a constantes transformações culturais e sociais.

2. A ARTE URBANA E SUAS ORIGENS

Na perspectiva de (PEREIRA, 2012, p. 103) “a Arte Urbana engloba uma grande diversidade de gêneros artísticos, desde a escultura, pintura, grafite, mosaico, mural, baixo-relevo, performance, entre outras formas de expressão”. A arte urbana se torna uma forma de se representar a cidade por meio de seus habitantes, como uma forma de movimento contracultura, contra a politização, uma forma de expressão da cidade desigual, uma assinatura de revolta entre outros.

Sabe-se, pelos registros históricos, que a prática de escrever nas paredes começou com os homens das cavernas. Naquele tempo, em que o ser humano estava cercado pela vastidão do desconhecido e guiado apenas por seu instinto, essa forma de expressão nasceu das necessidades mais profundas: comunicar-se, marcar territórios, se conectar com a terra e até mesmo tentar deixar sua marca no tempo.

Em um contexto atual, essa forma de se expressar como “[...] escrever sobre as mesas [paredes, portas] é uma prática que se inscreve nas ações dos estudantes, para que se tornem

habitantes deste mundo que os invade, a saber, o colégio tradicional, carregado de histórias, espaço de memória que frequentam [...]” (MEDEIROS, 2009, p. 129).

Nesse contexto, observa-se que no Brasil, os modelos de arte urbana mais popularizados são a pixação e o grafite. Em virtude disso, ocorrem muitas divergências acerca de tais conceitos, já que muitos os consideram sinônimos. Sendo assim, “o grafite seria um pouco mais elaborado e organizado, a pixação seria mais improvisada e aleatória” (Ramos, 1994; Carvalho, *apud* Lopes, 2021)

Imagem 2 - Diferentes tipos de arte urbana

Fonte: Autores

3. PONTOS DE OBSERVAÇÃO DAS PIXAÇÕES, SEUS TIPOS E TÉCNICAS

1º ponto:

O primeiro ponto para a observação das pixações foi a parada Av. Mal. Floriano, 257 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, Centro, Rio de Janeiro - RJ. Este local se consolidou como um ponto estratégico de observação, pois nele foram identificadas diversas manifestações de arte urbana, que buscam interpretar o mundo por meio de signos, códigos e linguagens visuais Sacramento (2012) que foram representados por seus artistas nas mais diversas superfícies e que permitiram múltiplas formas de interpretação e discussão ao longo do campo.

Portanto, essas formas de representações expressam os sentimentos de seus autores, a fim de se oporem a diversos meios de oposição que banalizam as “vozes silenciadas” da sociedade. As pixações (ou xarpi), grafite, entre outros, marcam a história de uma sociedade, como lutas de movimentos estudantis, contra a ditadura militar, a respeito das mudanças climáticas, etc. Assim, “a cidade foi e continua a ser objeto; mas não à maneira de um objeto manejável, instrumental; este lápis, esta folha de papel. Sua objetividade, ou "objetividade", poderia antes se aproximar da objetividade da linguagem que os indivíduos ou grupos recebem

antes de a modificar, ou da língua (de tal língua, obra de tal sociedade, falada por tais grupos).” (LEFEBVRE, 2001, P.53).

Nesse contexto, as imagens a seguir demonstrarão os primeiros tipos de pichação que puderam ser observados durante o campo. Nestes exemplos, como apresentado por Spin, dentro de suas experiências e vivências em relação ao assunto estão: tags ou grafite - na perspectiva artística - e escadão e/ou rapel - na perspectiva técnica.

1. Tags e grafite

Uma tag é uma assinatura ou marcação feita por um pixador em uma superfície. É uma forma de identificar o artista e reivindicar espaço, como apresenta a imagem 3.

Já o grafite remete a algo mais elaborado, com letras estilizadas e decoradas, figuras, símbolos, além do uso das cores para criar efeitos visuais, tendo como foco expressar ideais e emoções, evidencia a imagem 4.

Imagem 3 - Exemplo de Tag em poste

Fonte: Autores

Em síntese,

A pichação seria toda a trama gráfica das cidades, as quais remetem intencionalidades diferentes. Mas encontra-se também a grafia “pichação”, que seria apenas a marcação de territórios, um estilo de vida, uma busca por reconhecimento. Há também o grafite, sendo este a marcação um pouco mais elaborada e sem a disputa de grupos. LOPES (2021, p.60)

Imagem 4 - Exemplo de grafite em uma parte de um edifício

Fonte: Autores

2. Escadão, Rapel e modalidade solo

Neste contexto, o rapel ou escadão são técnicas utilizadas para acessar áreas de difícil acesso, principalmente em superfícies elevadas.

O escadão é adequado para acessar muros, edifícios ou pontes. Caracteriza-se por ser uma técnica rápida para acessar lugares altos e que facilita a criação de obras de arte em um curto período de tempo.

Já o rapel permite com que pixadores alcancem locais extremamente difíceis de acessar, como edifícios muito altos ou superfícies verticais. Caracteriza-se por ser uma técnica mais segura que o escadão pois os pixadores ficam presos por uma corda e podem regular sua descida.

E por último, a modalidade solo (imagem 5) caracteriza-se por ser um estilo específico onde as pixações são feitas em superfícies de baixa estatura, como pequenos postes e os demais objetos próximos ao solo.

Imagem 5-Pixação em Rapel ou Escadão

Fonte: Autores

2º ponto:

O segundo ponto de observação foi a parada na Rua Sen. Pompeu, Centro, Rio de Janeiro - RJ, onde praticamente pôde ser observado diversos exemplos pixações, grafites e técnicas que demonstram a criatividade e a expressão cultural dos artistas urbanos, mas também as complexas interações sociais e políticas que permeiam o espaço geográfico.

A partir disso, o pixador responsável pelo roteiro de campo conduziu a turma ao longo desta rua e sinalizou outros tipos de pichação - diferentes dos assinalados no primeiro ponto. Estes são :

1. Modalidade de esteira

Esta modalidade constitui-se enquanto uma prática muito comum em áreas urbanas, pois basicamente esta arte urbana acaba sendo reproduzida nas superfícies irregulares das portas dos comércios, como pode ser visto na imagem 6.

Imagem 6 - Pixação do tipo esteira

Fonte: Autores

2. Pixação em pastilhas

Trata-se de uma prática que envolve a aplicação de inscritos em pisos, superfícies de cerâmica, azulejo, geralmente em edifícios. Tal prática é conhecida como eterna, pois existe uma maior dificuldade de ser retirada ou apagada ao longo do tempo, como pode ser visto na imagem 7.

Imagem 7 - Pixação em pastilha/azulejo

Fonte: Autores

3. Pichação em escalada

É uma prática associada ao movimento da pixação, em que os praticantes escalam prédios, viadutos, pontes ou qualquer estrutura elevada para realizar suas marcas. Essa abordagem está relacionada à cultura da pixação brasileira, especialmente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde os pixadores buscam notoriedade não apenas pela mensagem, mas também pelo desafio físico e a ousadia envolvida, destaca a imagem 8.

Imagem 8 - Técnica de escalada

Fonte: Autores

3° ponto:

O terceiro e último ponto para a observação das pixações foi a parada na Pedra do Sal, na Rua Tia Ciata, 99-31 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ. Nesse espaço, em que houve a maior variedade de estilos e técnicas de pixação e grafite observados ao longo do trajeto, pôde-se notar a expansão da cultura urbana contemporânea e a sua grande influência na estética paisagística da cidade do Rio de Janeiro. Isso se dá uma vez que para Santos (1988), a paisagem é tudo o que conseguimos perceber por meio dos sentidos, ou seja, todos os constituintes do espaço

juntamente da forma como elas se apresentam; assim, é tudo o que permeia a percepção, que pode ser sentido. Sendo assim, percebe-se a presença desses sentidos, como destacado por Santos, através da expressividade dos pixadores no meio urbano e como sua arte se insere dentro dessa paisagem como uma forma de demarcar seu território e ganhar notoriedade dentro do espaço geográfico.

A seguir, serão apresentados exemplos de pixações que exploram os mais diversos estilos e técnicas que caracterizam essa forma de arte urbana:

1. Pixação em pedra

Ao longo do trajeto realizado até a Pedra Sal, houve uma parada na Rua Camerino - Saúde, Rio de Janeiro- RJ, em frente ao Cine Jardim. Neste local, pôde ser observado a presença da pixação em pedra, apresenta a imagem 9, que nada mais é que uma técnica que envolve a criação de desenhos ou códigos em superfícies de pedra, como muros ou monumentos, fazendo com que a permanência de tais pixações seja bastante duradoura.

Imagem 9 - Pixação em pedra

Fonte: Autores

2. Muralismo

Chegando a Pedra do Sal, a primeira obra que pôde ser contemplada foi a da imagem 10, devido a sua grande dimensão. Neste caso, esse tipo de grafite utiliza as grandes paredes da cidade como forma de manifestação artística, com a intenção de apresentar bastante visibilidade aos seus espectadores, observada na imagem 10.

Imagem 10- Exemplo de muralismo

Fonte: Autores

3. Sticker

Refere-se a uma forma de arte urbana que utiliza adesivos como um meio de se expressar. Estes podem representar ilustrações, nomes ou a assinatura do artista e são colados em espaços públicos, como muros, postes e outros locais visíveis, como pode ser visto na imagem 11.

Imagem 11 - Exemplo de sticker em poste

Fonte: Autores

4. Stencils

Caracteriza-se por ser uma técnica que utiliza moldes para criar imagens ou letras em superfícies, apresentando como vantagem a maior precisão do desenho aliado a rapidez e a capacidade de repetição dessa arte em outros locais (imagens 12 e 13).

Imagem 12

Imagem 13

Fonte: Autores

5. Grafite

Por fim, assim como no primeiro ponto, novamente o grafite ganha destaque na observação feita no campo, pois são, além de artísticos, também políticos, e, na maneira como são exercidos e no comportamento libertário de seus agentes, constroem novas significações dentro do espaço urbano e público Pennachin (2003). Nesse caso, diversos tipos dessa ilustração puderam ser observados, como pode ser visto nas imagens 14,15.

Imagem 14 - Grafite

Fonte: Autores

Imagem 15 - Grafite

Fonte: Autores

Diante do exposto, notoriamente a sociedade moderna se torna fragmentada, ou seja, privilégios e normas que gozam em privilégios de uns, enquanto outros são excluídos. Assim, ao pichar os muros, edifícios e espaços públicos ou privados, os indivíduos rompem com essas normas ao inserir suas vozes onde elas geralmente não têm lugar, logo realizando o urbano com “características da obra, da apropriação” (LEFEBVRE, 2008, p.77).

O centro da cidade geralmente é local dos pixadores, que chegam de diferentes bairros para deixar suas marcas — adesivos, tags, grafites, pixe — e, com isso, traçar seus percursos

pela cidade, intervindo nos muros e fachadas, reconfigurando o significado do espaço urbano, transformando-o em território de expressão e pertencimento. Esses atos vão além do simples registro visual: são declarações de presença, resistência e identidade.

Na pixação existem suas relações de poder e de pertencimento, como por exemplo: questões que envolvem suas famílias e sigmas, o ato de pixar em cima da marca de um outro pixador, lugares mais altos se tornam mais desafiantes, entre outros pontos. Nesta afirmativa, “a hierarquia é medida pelo número de aparições, na cidade, de determinada marca, é sempre importante a recorrência, e é necessário ousadia para ter o que os pichadores chamam de “IBOPE”. É dado valor, sobretudo, a pixes feitos em locais elevados e de difícil acesso, como pontes, os topos de edifícios e locais de grande vigilância policial Spinelli (2007).

Entretanto, esses pixadores ao deixarem suas marcas são vistos pela sociedade como “vândalos”, “marginais”, “criminosos”, entre outros adjetivos negativos, nesta visão afirma Wainer (2005, p. 98) “toda arte que se preze tem de incomodar, causar no espectador algum tipo de reação à qual ele não está acostumado. A pixação é um bom exemplo de como cumprir bem este papel”. Apesar disso, não deixam de se expressar como um grito de existência, uma forma de dizer "estou aqui" para quem vive à margem das narrativas que dominam a sociedade. Ao marcar os muros da cidade, os pichadores reivindicam espaços que, muitas vezes, lhes são negados, desafiando as regras de exclusão criadas por quem detém o poder. A cidade, então, deixa de ser apenas um cenário distante e ganha vida como um campo de luta, onde muros e fachadas contam histórias de pertencimento, resistência e identidade, logo,

O espaço não é um objeto científico descartado pela ideologia ou pela política; ele sempre foi político e estratégico. Se esse espaço tem um aspecto neutro, indiferente em relação ao conteúdo, portanto ‘puramente’ formal, abstrato de uma abstração racional, é precisamente porque ele já está ocupado, ordenado, já objeto de estratégias antigas, das quais nem sempre se encontram vestígios. O espaço foi formado, modelado a partir de elementos históricos ou naturais, mas politicamente. O espaço é político e ideológico. É uma representação literalmente povoada de ideologia. Existe uma ideologia do espaço. Por quê? Porque esse espaço, que parece homogêneo, que parece dado de uma vez na sua objetividade, na sua forma pura, tal como o constatamos, é um produto social (...). (LEFEBVRE, 2008, p. 61-62).

Ademais, esta arte urbana é uma expressão crua e profunda do espaço que vivemos, uma maneira de transformar a cidade em algo que é tanto pessoal quanto coletivo. Através dela, as pessoas afirmam sua presença, marcam seus caminhos e ressignificam lugares que muitas vezes os ignoram ou os excluem. Mais do que simples rabiscos, essas marcas carregam histórias de luta, de pertencimento e de identidade, refletindo as vivências de quem, dia após dia, faz da cidade seu lar. A pichação, então, não só revela a complexidade e os desafios do espaço urbano, mas também nos lembra da luta constante por visibilidade e por um lugar legítimo na construção

da cidade que todos dividimos. Concluimos com a frase de Zolo (2005), o direito à cidade exige uma “permanente luta”.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao refletir sobre a conexão entre o espaço geográfico e a ação humana, observa-se que o modelo hegemônico e colonial que moldou as sociedades ao longo do tempo tiveram um impacto direto nas dinâmicas das relações sociais dentro desse espaço. As cidades, ao serem construídas e urbanizadas, acabam por evidenciar as desigualdades sociais presentes no ambiente urbano. Por isso, esse fenômeno mostra como os conceitos de cidade, urbanização e espaço geográfico estão interligados, não apenas pela configuração física do território, mas também pelas interações de poder e resistência que ali se manifestam. Posto isso, compreender a cidade e o espaço urbano requer uma abordagem que ultrapasse suas características físicas, levando em conta também as relações sociais e as disparidades que os constituem, proporcionando uma visão mais crítica sobre as cidades no contexto atual.

Paralelo a isso, a análise das pixações no contexto urbano da cidade do Rio de Janeiro expressa a relação entre arte, identidade e espaço. A partir das observações nas ruas feitas pelos discentes, das conversas com o pixador responsável pelo trajeto e do professor da disciplina de Geografia Urbana, ficou claro como a pixação vai além de um simples ato de vandalismo. Ela se configura como uma forma de expressão cultural e política, conectando-se ao ambiente urbano. Ao marcar os muros, edifícios e espaços públicos, esses pixadores não buscam apenas visibilidade, mas também se opõem às normas politizadas e opressoras que dominam a cidade.

A cidade, como apresentada por Lefebvre (2001), não é um espaço neutro, mas sim um produto social que traz consigo as relações de poder, conflitos, ideologias, entre outros fenômenos. Diante disso, a pixação é interpretada como uma forma de resistência, uma expressão daqueles que frequentemente estão à margem da sociedade e da estrutura urbana desigual já estabelecida.

Portanto, como apresentado ao longo deste trabalho, as marcas deixadas pelos pixadores nos muros da cidade — sejam elas tags, grafites, stencils, entre outras manifestações — são modos de reivindicar e ocupar um espaço muitas vezes negligenciado, ou até mesmo politizado, criando nele um território de pertencimento e identidade pessoal. A busca por reconhecimento, por um espaço legítimo e por visibilidade é, como afirma Zolo (2005), uma “permanente luta”,

refletida nas marcas deixadas pelos pixadores nos espaços urbanos. Essas intervenções questionam a ordem estabelecida e, ao mesmo tempo, oferecem voz àqueles que frequentemente são silenciados pelas narrativas predominantes na sociedade. Assim, a pixação se configura não apenas como uma forma de resistência, mas também como uma reivindicação de pertencimento e de participação ativa no contexto urbano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LEFEBVRE, H. A Produção do Espaço. Tradução de Milton M. S. Santos. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2001.

LEFEBVRE, H. Espaço e Política. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2008.

LEFEBVRE, H. La Production de l'Espace. Paris, Anthropos, 1974.

LEFEBVRE, H. O direito à cidade. Itapevi, SP: Editora Centauro, 2001 [1969].
Capítulos: “Especificidade da cidade – A cidade e a obra” (pp.51-56); “Continuidades e
descontinuidades” (pp.57-64); e “O Direito à Cidade” (pp.105-118).

LENCIONI, S. Observações sobre os conceitos de cidade e urbano. GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, Nº 24, pp. 109 - 123, 2008.

LOPES, E. V. P. A METROPOLIZAÇÃO DA PICHANÇA: evidências de Contagem e Ribeirão das Neves. 2020. Monografia (Graduação em Geografia) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020. Disponível em: <<http://bib.pucminas.br:8080/pergamumweb/vinculos/000076/000076e4.pdf>>. Acesso em: 16 de nov. de 2024.

MEDEIROS, S. A. de. Memória do Presente: os escritos nas mesas no cotidiano escolar. 2009. Tese (Doutorado em Memória Social) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <<http://www.memoriasocial.pro.br/documentos/Teses/Tese2.pdf>>. Acesso em: 18 de nov. de 2024.

MONTE-MÓR, R.L. O que é o urbano, no mundo contemporâneo. Revista Paranaense de Desenvolvimento, Curitiba, n.111, p.09-18, jul./dez. 2006.

PENNACHIN, D. L. Signos subversivos: das Significações de Graffiti e Pichação, Belo Horizonte, 2003. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2003>

PEREIRA, M. S. O. Prática de ensino supervisionada: arte urbana, um recurso no ensino, educação visual, 7º ano. Universidade da Beira Interior, 2012. Disponível em: <<http://ubibliorum.ubi.pt/handle/10400.6/1576>>. Acesso em: 17 de nov. de 2024.

PORTO-GONÇALVES, C.W. O mito da urbanização do mundo (pp. 181-191). Em: A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 8a ed., 2018.

SACRAMENTO, A. C. R. Diferentes Linguagens na Educação Geográfica da cidade Rio de Janeiro. Revista Continentes (UFRRJ), ano 1, n. 1, 2012. Disponível em: <<https://www.revistacontinentes.com.br/index.php/continentes/article/view/9>>. Acesso em: 15 de nov. de 2024.

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Edusp, 2008.

SANTOS, M. Metamorfose do Espaço Habitado. São Paulo: Edusp, 2008. 6ª edição. 1ª edição 1988.

SPINELLI, L. Pichação e comunicação: um código sem regra. Logos, v. 14, n. 1, p. 111-121, 2007.

ZOLO, D. “Libertad, propiedad e igualdad en la teoría de los derechos fundamentales: a propósito de un ensayo de Luigi Ferrajoli”. In: FERRAJOLI, L. (org.) Los fundamentos de los derechos fundamentales. Madrid: Trotta, 2005.